

SOCIAL SCIENCES

HISTORICAL AUTO PERCEPTION OF MODERN ARMENIANS

Poghosyan G.

*Doctor, Professor of Sociology,
Institute of Philosophy, Sociology and Law,
Armenian National Academy of Sciences
<https://orcid.org/0000-0001-8094-1289>*

Poghosyan R.

*PhD (Psych), Senior researcher,
Institute of Philosophy, Sociology and Law,
Armenian National Academy of Sciences*

ИСТОРИЧЕСКОЕ АВТОВОСПРИЯТИЕ У СОВРЕМЕННЫХ АРМЯН

Погосян Г.

*Доктор социологических наук, профессор,
Институт философии, социологии и права,
Национальная Академия Наук Армении,
<https://orcid.org/0000-0001-8094-1289>*

Погосян Р.

*Кандидат психологических наук,
старший научный сотрудник,
Институт философии, социологии и права,
Национальная Академия Наук Армении.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13137385>*

Abstract

The increased current research interest in the problem of social memory in the humanities is associated with the accelerating pace of development of civilization. The so-called “era of historical memory discourse” in the social sciences is manifested in the widespread use of *Memory Studies* in the sociological researches. The article analyzes the results of a sociological survey devoted to the study of social memory of modern Armenian society. Since the social memory functioning within the historical process, researchers often put an equal sign between them. Despite some incompleteness, social memory has the ability to retain in the collective consciousness the main historical narratives that are so necessary for maintaining national identity.

The results of our sociological research made it possible to identify the features of the historical consciousness of modern Armenian society, its depth and structure, as well as collective ideas about the time of formation of the Armenian people, its language and spiritual culture, about key events in history, about national heroes and rulers, event information, accumulated in the collective historical memory of the people.

Аннотация

Возросший в наше время исследовательский интерес к проблеме социальной памяти в гуманитарных науках связан с ускоряющимися темпами развития цивилизации. Так называемая “эпоха дискурса исторической памяти” в социальных науках проявляется в широком распространении *memory studies* в социологических исследованиях. В статье проводится анализ результатов социологического исследования, посвященного изучению социальной памяти современного армянского общества. Поскольку социальная память разворачивается внутри исторического процесса, то исследователи нередко ставят знак равенства между ними. Несмотря на некоторую неполноту социальная память обладает способностью удерживать в коллективном сознании основные исторические нарративы, столь необходимые для поддержания национальной идентичности. Результаты проведенного нами социологического исследования позволили выявить особенности исторического сознания современного армянского общества, его глубину и структуру, а также коллективные представления о времени образования армянского народа, его языка и духовной культуры, о ключевых событиях истории, о национальных героях и правителях, событийной информации, аккумулированной в совокупной исторической памяти народа.

Keywords: Armenian history, structure, depth, social memory, sociological study of memory.

Ключевые слова: армянская история, структура, глубина, социальная память, социологическое исследование памяти.

Введение

Любое историческое изложение, исторический текст – это в принципе совокупность исторических

фактов и интерпретаций, истолкований и комментариев. Исторические факты со временем могут дополняться, уточняться, могут обнаруживаться со-

вершенно новые сведения об одном и том же событии, поскольку, к примеру, появляются новые источники, открываются архивы и т.п. С другой стороны, уже обнаруженные факты могут получать иное истолкование или интерпретацию. В этом проявляется своего рода «исторический релятивизм». В разные периоды различные события могут быть отнесены в разряд важнейших. Под воздействием текущей политической конъюнктуры оценки исторических событий могут существенно меняться. В исторической памяти общества подобные изменения получают своеобразное отражение. Историческая память, несмотря на свою неполноту, обладает способностью удерживать в сознании людей основные исторические события, превращая их в историческое знание [Тоценко, 2000].

Интерес к исторической памяти в наше время связан со стремительным и ускоряющимся темпом развития цивилизации. Ставший актуальным исследовательский интерес к проблеме памяти в гуманитарных науках, Интерес к исторической памяти свидетельствует как о возврате общества к историческим истокам, так и об ощущении риска потери исторической идентичности. [Черников, 2016].

Нередко исследователи ставят знак равенства между исторической и социальной памятью. Безусловно, историческая и социальная память дополняют друг друга, поскольку функционирование социальной памяти разворачивается внутри исторического процесса. Так, тесное переплетение социальной памяти и исторического процесса подчеркивал, в частности философ Ян Ребане. Социальную память он понимал, как накопленную в ходе исторического развития информацию, которая передается от поколения поколению посредством социокультурных средств. [Ребане, 1980].

Морис Хальбвакс разграничивал социальную и историческую память, отмечая, что в социальной памяти хранится то, что живо в сознании группы, а история искусственно возрождает то, чего уже нет [Хальбвакс, 2007:20]. Устное народное предание не требует письменного закрепления. Сохраненное в исторической памяти прошлое не уничтожается, а рационализируется и осмысливается. Говоря о социальных рамках памяти, Хальбвакс считал, что содержание памяти крайне индивидуально и субъективно, то «рамки» этой памяти являются социальными. Хотя, содержание памяти глубоко индивидуально, но она разворачивается в матрице, которая существует в конкретном социуме. Центральный тезис, проводимый в работах Хальбвакса, заключался в социальной обусловленности памяти. Память возникает у человека в процессе его социализации, и эта память сформирована коллективом» [Ян Ассман, 2004:36].

Вместе с тем, история - это не только сокровищница памяти, но и «механизм стирания» этой памяти. Не секрет, что прошлое зачастую конструируется в соответствии с актуальным политическим заказом. Фактически в истории постоянно происходит особый избирательный процесс «запо-

минания - забывания». Иначе говоря, любое историческое событие – это открытая, динамичная структура; это нарратив, который является рычагом в руках власти для корректировки общественного восприятия прошлого.

Алейда Ассман описывает взаимосвязь между памятью и амнезией в социальных, политических и культурных контекстах. Она показывает, как на смену единому национальному нарративу XIX века приходят плюралистические и противоречивые подходы к прошлому в рамках «нового историзма XXI века» [Алейда Ассман, 2019]. Манипулятивная политика забвения направлена на умолчание, сокрытие или переименование общезначимых смыслов. Происходит сначала замалчивание, затем забвение и стирание памяти, историческая амнезия, а затем и смена социального кода.

Историческая память, как правило, зафиксирована в письменных источниках, глиняных табличках, в кинописи, в наскальных изображениях, в дошедшей до нас манускриптах, рукописных и печатных изданиях, в памятниках, скульптурах и мемориальных комплексах, в картинах художников, документальных и художественных фильмах. Одним словом, в материальных носителях.

Социальная память сосредоточена в социальном сознании людей, больших и малых коллективов, групп; в устных народных преданиях, сказаниях и мифах, передаваемых из поколения в поколение. Социальная память изменчива, она может и стереться. Но ради справедливости надо сказать, что истории известны немало случаев, когда книги сжигались, библиотеки уничтожались, памятники сносились, церкви разрушались, даже кладбища уничтожались. Но социальная память сохраняла гораздо больше.

В наши дни преодолевается отношение к истории, которое видело в ней обозримое целое. Настоящее совершается на основе исторического прошлого. Мартин Хайдеггер как-то заметил, что время не есть нечто внешнее, «некая матрица для событий мира; столь же мало оно есть нечто, что гудит где-то внутри, в сознании» [Хайдеггер, 1998]. Поскольку социальная память, как и индивидуальная, избирательна, то по мнению Петера Барка, необходимо определить принципы отбора и отметить, как они меняются от места к месту, или от одной группы людей к другой, и как они меняются с течением времени. [Burke, 1978; 1991; 1992; 2004].

Наше исследование было посвящено выявлению исторической памяти в современном армянском обществе. Его глубине, восприятию исторических границ и структуры этой памяти в современном социальном пространстве. В данной статье представлены основные результаты исследования, посвященные изучению глубины и структуры исторической памяти современного армянского общества.

Методика исследования

Весной 2022 года наша исследовательская группа приступила к разработке программы обще-

национального репрезентативного социологического исследования среди взрослого населения Республики Армения⁵.

В течение лета 2022 г. было осуществлено эмпирическое социологическое исследование методом анкетного опроса при помощи личных интервью в домах 1500 респондентов, являющихся постоянно проживающими резидентами Армении. В исследовании была использована многоступенчатая репрезентативная случайная национальная выборка. Исследование проводилось методом личных интервью (F2F) в домах опрашиваемых по технике маршрутной выборки. Контроль проводился в 10% случаев в присутствии супервайзера проекта и в 15% случаев при помощи проверочных звонков опрошенным респондентам. Полученные в ходе полевого исследования результаты, после контроля, редактирования и процедуры закрытия открытых

вопросов, были введены в базу данных и подвергнуты статистической обработке по программе SPSS.

Глубина и структура исторической памяти армян

Из истории известно, что армяне возникли много тысяч лет назад. Согласно древнему преданию, правнуку Ноя Гайку досталось от своего отца Торгома правление территорией Армении. Он стал родоначальником нации и первым царем. По версии историков армяне образовались в XII в. до н. э. [Хоренаци, 1990; Дьяконов И. М.; Жак де Морган; История армянского народа]. Таким образом, получается, что армянский народ сформировался около 4 тысяч лет назад. Нам было интересно узнать, как в современном социальном сознании армян представляются исторические сроки возникновения армян.

Таблица 1.

Сколько лет назад возникли армяне

Сколько лет назад	Проценты, %
До 2000 лет	19.2
2000 – 4000 лет	28.5
4000 – 6000 лет	27.0
6000 – 8000 лет	8.1
8000 - 10 000 лет	7.1
10 000 - 20 000 лет	5.6
Более 20 000 лет	4.5
Всего	100

Результаты нашего социологического исследования показали широкий разброс мнений. Так, немалая доля опрошенных (19,3%), называла намного более короткие сроки времени образования армян - до 2 тысяч лет. 27,5% опрошенных указали время до 4000 лет, что совпадает с историческими источниками. 27% опрошенных уверены, что армяне возникли еще раньше – до 6 000 лет; а 25,3% опрошенных называли гораздо более большие сроки – от 8 000 до 20 000 и более лет. Таким образом, в общественном дискурсе укоренилось мнение о довольно древнем происхождении армян. Историческая глубина памяти в социальном сознании о времени возникновения народа намного превосходит существующие исторические рамки. Распределение мнений опрошенных колебалось в зависимости от их социально-демографических показателей. У представителей старшего поколения (70 лет и

старше) почти треть опрошенных (30,2%) указала дату возникновения армян - до 2000 лет. Особых различий в мнениях мужчин и женщин выявлено не было.

В 2017 году была основана международная инициатива под названием «Форум древних цивилизаций» (Ancient Civilizations Forum)⁶. В этой конференции участвовали 10 стран: Греция, Китай, Египет, Боливия, Индия, Ирак, Иран, Италия, Мексика и Перу, которые составляют более 40% мирового населения. В 2018 году Армения также присоединилась к этому ежегодному форуму древних цивилизаций в качестве представителя урартской цивилизации⁷. В социологическом исследовании на вопрос о том, кого армяне считают более древними народами, чем они сами, были получены следующие ответы.

⁵ Исследование выполнено в рамках тематического проекта, финансируемого Комитетом по науке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА (код 21AG-6C041).

⁶ <https://thenewgreece.com/interesting/ancient-civilizations-forum/> [Дата обращения: 10.01.2023].

⁷ <https://www.armmuseum.ru/news-blog/2022/11/24/armenia-the-forum-of-ancient-civilizations-in-iraq> [Дата обращения: 20.07.2024].

Таблица 2.

Армяне более древний народ, или...

Народы	Всего, %
Египтяне	31.9
Греки	22.1
Римляне	21.3
Евреи	17.1
Асирийцы	14.3
Персы	12.5
Китайцы	11.1
Индусы	10.0
Никто	29.4

Почти треть опрошенных (31,9%) указала египтян в качестве более древних народов, а 21-22% указали греков и римлян. Помимо этих древних народов, указали также евреев, ассирийцев и персов. Чуть более четверти опрошенных (29,4%) не указала ни на один другой народ, очевидно, предполагая, что древнее армян никого нет. Как видно, из Таблицы 2 в списке указанных ими народов полностью отсутствуют такие древние народы

Латинской Америки, как мексиканцы, перуанцы и боливийцы.

В основе национальной идентичности армян огромное место и значение имеет христианская религия. В этой связи интересно было выявить знание населения о том, когда в Армении было принято христианство в качестве государственной религии.

Таблица 3.

В каком году армяне приняли христианство

Дата принятия христианства	Процент, %
301-310 гг.	82.1
Другие даты	6.2
Затруднились ответить	11.7
Всего	100

Подавляющее большинство (82.1%) без колебаний назвало историческую дату принятия христианства. Армения первой в мире, задолго до Византии и Рима, приняла христианство в 301 году в период правления царя Трдата III. Святой Григорий Просветитель, благодаря настойчивым усилиям которого Армения приняла христианскую веру, стал в 302 году первым патриархом и католикосом всех армян. А в следующем, 303 году, был построен Эчмиадзинский собор, по сей день являющийся религиозным центром армян и резиденцией всех армянских католикосов. Исторический факт принятия

христианства является одной из основ национальной идентичности армян. Лишь небольшой процент (6,2%) опрошенных указал неправильную дату принятия христианства в Армении, а 11,7% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

В плане выявления глубины и структуры исторической памяти современного армянского общества не меньший интерес представляли ответы на вопрос об исторической дате создания армянского алфавита. (Таблица 4).

Таблица 4.

В каком году был создан армянский алфавит

Год создания алфавита	Процент, %
405-406 гг. (правильный ответ)	65.7
Другие даты	12.4
Затруднились ответить	21.9
Всего	100

Здесь доля правильных ответов оказалась несколько ниже (65,7%), а число затруднившихся ответить (21,9%) или давших неправильный ответ (12,4%) оказалось больше, чем в вопросе о времени принятия христианства. С ростом уровня образования опрошенных доля правильных ответов возрастает. Так, например, 78,9% респондентов с высшим образованием дали правильный ответ; а среди респондентов с общим средним образованием только

44,6%. Вместе с тем, на вопрос о том, кто создал армянский алфавит, правильный ответ дало абсолютное большинство опрошенных - 98,7%. Имя святого Месропа Маштоца - создателя армянского алфавита, просветителя, теолога и переводчика Библии, наши опрошенные называли сразу без колебаний.

Исследуя глубины исторической памяти, мы попытались выяснить степень их осведомленности

о таких исторических фактах, как династии армянских царей и царствие наиболее знаменитых из них, почитаемых в народе великими царями.

Таблица 5.

Имена каких царей почитают великими в истории Армении
(респонденты могли назвать несколько имен)

Имена царей	Возраст (лет) %				Всего %
	18-29	30-49	50-69	70 +	
Тигран Великий	75.8	71.4	68.2	68.1	71.4
Царь Пап	17.2	19.4	17.8	19.4	18.4
Ашот Еркат (Железный)	15.0	15.1	13.5	15.0	14.6
Артавазд 2-ой	11.7	12.1	10.9	11.3	11.6
Трдат Великий	10.2	9.8	9.2	8.8	9.6
Аргишти А	10.0	9.0	8.4	6.3	8.8
Аршак 2-ой	6,50	7,60	8,10	5,60	7,20
Левон Великий Рубинян	4.5	5.5	4.6	6.9	5.1
Менуа царь	4.0	4.9	3.8	1.3	4.0
Абгар царь	1.0	1.4	0.8	0.6	1.0
Другие имена	21.4	23.3	20.1	20.6	21.6

Как и следовало ожидать, самым великим в истории царем по мнению подавляющего большинства опрошенных, был назван основатель Великой Армении царь Тигран из династии Арташесидов, правивший с 95 до 55 года до н. э. Как видно из Таблицы 5, респонденты всех возрастов практически одинаково ответили на этот вопрос. Такое единодушие обычно редко встречается в социологических опросах. По всей видимости, это именно тот пласт исторической памяти, который прочно закрепился в общественном сознании современных армян. В этом вопросе не было выявлено никаких разногласий, в зависимости от социально-демографических показателей респондентов. Можно предположить, что мы натолкнулись на некий базисный слой исторической памяти, который является основанием для всей остальной конструкции. Интересно отметить, что опрошенные называли довольно большое число армянских царей, правивших в различные исторические периоды истории. Общее число названных имен превосходило два десятка. В таблице 5.

приведены имена только 10 царей, которых указали не менее одного процента опрошенных (т.е. 150 человек). Около 20% опрошенных называли имена царей, указанных в длинном списке “Другие имена” на последней строке таблицы. Следует отметить также достаточно высокую активность молодежи (18-29 лет), более двух третей которой (80%) ответили на этот вопрос, проявив немалый интерес к национальной истории. Для сравнения приведем результаты опроса ВЦИОМ в декабре 2022 года, согласно которым три из четырех (76%) молодых людей в России хорошо знают историю своей страны⁸. Это довольно интересное совпадение с точки зрения кросс-культурных исследований коллективной памяти.

На вопрос о наиболее удачных периодах нашей истории подобного единодушия между представителями различных поколений выявлено не было.

Таблица 6.

Какой из периодов армянской истории был наиболее удачным
(респонденты могли дать несколько ответов)

Удачные периоды армянской истории	Возраст (лет) %				Всего %
	18-29	30-49	50-69	70 +	
Правление царя Тиграна Великого	64.8	62.2	56.2	49.1	59.8
Советский период	9.4	18.3	30.0	48.5	22.5
Период Айка Наапета (праародителя армян)	16.6	15.5	10.7	13.6	14.3
Независимой Армении (современный период)	15.4	12.9	9.4	7.7	12.1
Средневековье	12.0	10.3	8.2	7.1	9.9
Другое	0.5	0.2	0.2	2.4	0.5

⁸ <https://iz.ru/1440654/2022-12-14/vtciom-soobshchil-o-khoroshei-osvedomlennosti-molodezhi-rf-ob-istorii-strany>

[Дата обращения: 21.06.2024].

По мнению большинства опрошенных наиболее удачным периодом нашей истории было правление царя Тиграна Великого (99-55 до н.э.). С возрастом опрошенных неуклонно снижается процент указавших такие периоды истории, как правление Тиграна Великого, прародителя армян Айка Напета (приблизительно 2492 год до н.э.), современный период Армении и долгие годы средневековья. Единственный период истории, в отношении которого оценки респондентов существенно повышаются с возрастом – это годы советской Армении (1921-1991гг.). Как видно, старшее поколение самым удачным периодом армянской истории однозначно считает годы советской власти, или то недавнее прошлое, непосредственными свидетелями которого они являлись. В то время, как для молодежи и для представителей среднего возраста удачными были также периоды глубокой нашей истории и современный период независимой Армении.

Как видно, оценки представителей поколения “отцов и детей” в этом вопросе серьезно разошлись. Между тем, в оценках опрошенных мужчин и женщин существенных различий не было выявлено. Здесь достаточно выпукло проявляется свойство коллективной или социальной памяти быть способом конструирования своего прошлого для каждого поколения. Эта возможность конструирования социальной памяти является аксиомой для исследователей научного направления **memory studies** [Сафронова, 2019]. Память в этом смысле социальна, тем более коллективная память, интерпретируемая как один из видов коллективных представлений “оказывается в фундаменте социального” [Головашина, 2022: 67]. Однако, несмотря на почти столетие развития **memory studies**, определения коллективной, исторической, социальной и культурной памяти до сих пор не получили завершеного концептуального оформления и остались скорее некоей метафорой [Головашина, 2022: 60].

Заключение

Глубина исторической памяти простирается на две тысячи лет истории армянского народа. Структура исторической памяти неоднородна: она несколько разорвана, фрагментирована, с большими провалами и пропусками целых исторических периодов. Некоторые исторические эпизоды сознательно преданы забвению, исходя из текущей политической конъюнктуры. Как отмечала Алейда Ассман, существует четкая взаимосвязь между памятью и амнезией в политических контекстах. Она показала, как на смену единому национальному нарративу в наше время приходят плюралистические и противоречивые подходы к прошлому, к которому активно применяется методология забвения истории [Алейда Ассман, 2019]. В этом смысле, историческая наука не лишена большой доли политизации. Фактически в ней постоянно происходит особый избирательный процесс «запоминания - забывания». Говоря словами Мориса Хальбвакса, прошлое в свою очередь тоже становится непредсказуемым.

Историческая память своими основными источниками имеет, прежде всего, школьные учебники по истории из программы общего среднего образования. Дополнительным источником формирования исторической памяти являются художественная литература, художественные фильмы на исторические темы, а также легенды и предания. Еще одним источником формирования исторической памяти для широких масс являются семейные истории, родовые предания, альбомы семейных и личных фотографий, архивы документов. В различной степени они по-разному формируют и влияют на закрепление исторической памяти.

В качестве аналога известного принципа квантовой неопределенности, можно сформулировать “принцип исторической неопределенности”. Когда, к примеру, известна точная дата исторического события, но нет однозначного и четкого его описания. Или, наоборот, когда имеется достоверное описание события, но нет точной его датировки. Иногда бывает, что нет ни первого, ни второго. В редких случаях бывает как первое, так и второе. Многое зависит от того, насколько историческое событие удалено во времени от наблюдателя - историка его описывающего.

Список литературы:

1. Assman, Aleida. *The Oblivion of History is the Obsession with History*. Moscow, “New Literary Review” Publ. House, 2019. 552 p. ISBN 978-5-4448-1151-1. (In Russ.) https://www.nlobooks.ru/upload/iblock/78a/qesyv-vptr78zcanuus5kqyhdpfhi6uwuy/Assman_2ed.pdf
2. Assman, Jan. *Cultural Memory: Writing, Memory of the Past and Political Identity in the High Cultures of Antiquity*. Moscow, (Studia historica), 2004, 368 p. (In Russ.) ISBN 5-94457-176-4 (In Russ.). <https://www.philol.msu.ru/~discours/images/stories/speckurs/assman.pdf>
3. Burke, Peter. *Popular Culture in Early Modern Europe*. London, 1978, с.46; Peter Burke. *New Perspectives on Historical Writing*. Cambridge, 1991; Peter Burke. *History and Social Theory*. Cambridge, 1992; Peter Burke. *What is Cultural History?* Cambridge, 2004.
4. Chernikov P.Y. *The Problem of Study Historical and Social Memory*. Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics. 2016; (5), pp.189-194. (In Russ.) <https://doi.org/10.21686/2413-2829-2016-5-189-194>
5. Dyakonov I. M. *Prehistory of the Armenian people*. Yerevan. Publishing House of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, 1968. 264 p. (In Russ.)
6. Jacques de Morgan. *The History of the Armenian people. From the remotest times to the present day*. Moscow, «Centerpoligraf», 1965, 557 p. ISBN 978-5-9524-5395-1 (In Russ.) <https://iknigi.net/avtor-zhak-morgan/180892-istoriya-armyanskogo-naroda-doblestnye-potomki-velikogo-noya-zhak-morgan/read/page-1.html>
7. Halbwachs M. *Social Framework of Memory*. Moscow: New publishing house, 2007. (In Russ.)

8. Heidegger, Martin. Prolegomena to the History of the Concept of Time. Tomsk. Publishing house "Vodolei", 1998. P. 337. (In Russ.)
9. History of the Armenian people: From ancient times to the present day / G. X. Sargsyan, T. X. Hakobyan, A. G. Abrahamyan and others. Ed. M. G. Nersisyan. Yerevan YSU Publishing House, 1980. 460 p. (In Russ.)
10. Golovashina, O. Back to Representations: in Search of Grounds for Collective Memory. Russian Sociological Review. 2022. Vol. 21. No.3 doi: 10.17323/1728-192x-2022-3-59-83 (In Russ.)
11. Moses Khorenatsi. "History of Armenia". /Translation from the ancient Armenian language, notes by G. Sargsyan; Ed. S. Arevshatyan. / Yerevan: "Hayastan", 1990. 291 p. (In Russ.)
12. Rebane Ya. K. Social Determination of Knowledge: Complex Problem of a Research // Obshchestvennyye nauki, 1980, No. 4, pp. 102–115. (In Russ.)
13. Safronova Ju. A. (2019) Historical Memory: An Introduction. Textbook. Saint-Petersburg: Publishing House of European University of Sankt-Petersburg. 2015, p.15. (In Russ.)
14. Toshchenko Zh.T. Historical Consciousness and Historical Memory. Analysis of the Current State // New and Modern History. No. 4, 2000. (In Russ.) <http://vivovoco.as-tronet.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/HIMEM.HTM>